

Received/Geliş	:	2023	/	2023	Accepted/Kabul	:	2023	/	2023	Published/Yayın	:	2023	/	2023
		August		Ağustos			September		Eylül					Eylül

Gençlerde Nikotin Bağımlılığının Umut/Umutsuzluk ve Özgüvene Etkisini Sosyal Politika Perspektifiyle İncelenmesi

Zuhal Ayhan¹

Atıf/Reference: Ayhan Z. (2023). Gençlerde Nikotin Bağımlılığının Umut/Umutsuzluk ve Özgüvene Etkisini Sosyal Politika Perspektifiyle İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 217-227.

Özet

Bu araştırma, gençlerdeki sigara bağımlılığının düzeyinin tespiti ile ilgili genel yargılar çıkarmak ve toplum için bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili doğru sonuçlar çıkarabilmek amaçlı düzenlenmiştir. Ayrıca, çalışma sigara bağımlılarında umut/umutsuzluk ve özgüven düzeylerinin belirlenmesi ve sigara bağımlılığıyla umut/umutsuzluk ve özgüven arasındaki ilişkinin demografik değişkenlerle ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeliyle yapılan çalışmanın evrenimi, Ankara ilinde 14-29 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; gençlerin umutsuzluk düzeyleri ortalamanın üstünde olduğu, yüksek özgüvene sahibi olduğu ve nikotin bağımlılığının düşük seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan gençlerin % 32,4'ünün babası evde sigara içtiği; %27'sinin sigaraya başlama yaşının 10-15 ile 16-18 yaş arasında olduğu; %40,5'inin stresten dolayı sigaraya başladığı; %32,4'ünün günlük 6-10 adet sigara içtiği; %43,2'sinin sigarayı bırakmak için hiçbir girişimde bulunmadığı ve %44,6'sının sigarayı bırakmak için etkili yöntemin "Sigara zararlıdır" konulu aile eğitimi temel politikalar oluşturulması belirttiği tespit edilmiştir. Gençlerin beklenti umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven genel boyutları arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır. Ancak gençlerdeki beklenti umut/umutsuzluk durumunun nikotin bağımlılığı pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Gençler, nikotin bağımlılığı, umutsuzluk, özgüven, sosyal politika.

Investigating the Effect of Nicotine Addiction on Hope / Hopelessness and Self-Confidence in Young People from a Social Policy Perspective

Abstract

This study was designed to make general judgements about the determination of the level of smoking addiction in young people and to draw accurate conclusions about what can be done about this issue for the society. In addition, the study was conducted to determine the levels of hope/hopelessness and self-confidence in cigarette addicts and to reveal the relationship between cigarette addiction, hope/hopelessness and self-confidence with demographic variables. The population of the study, which was conducted with relational survey model, consists of young people aged between 14-29 in Ankara. According to the results of the research; it was revealed that the hopelessness levels of young people were above average, they had high self-confidence and nicotine addiction was at a low level. It was determined that 32,4% of the young people participating in the research, 32,4% of the father smokes at home; 27% of the age of starting smoking is between 10-15 and 16-18 years old; 40,5% of them started smoking due to stress; 32,4% of them smoke 6-10 cigarettes daily; 43,2% of them did not make any attempt to quit smoking and 44,6% of them stated that the effective method to quit smoking is to create basic policies with family education on "Smoking is harmful". There was no relationship between the general

¹ Dr.; Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, <https://orcid.org/0000-0002-0843-2903>; zayhan73@gmail.com;

dimensions of beck hope/hopelessness, fagerström nicotine addiction and self-confidence. However, it was revealed that beck hope/hopelessness in young people positively affected nicotine addiction.

Keywords: Young people, nicotine addiction, hopelessness, self-esteem, social policy.

1. Giriş

Sigara, tüm vücut organlarının fiziksel sağlığının yanı sıra ruh sağlığını da etkileyen çeşitli hastalıklar ve sakatlıklar için önemli bir risk faktörü olarak kabul edilen kronik bir nikotin bağımlılığı bozukluğu olarak bilinmektedir (Pawlina, Rondina, Espinosa, & Botelho, 2015). Tütün, 2017 yılında dünya çapında 7 milyondan fazla ölümden sorumludur (WHO, 2021). Mevcut sigara içme alışkanlıkları devam ederse, tütünlle ilişkili hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin sayısı 2030 yılına kadar 8 milyondan fazla ölüme ulaşmış olacaktır. Başka bir deyişle, sigaradan ölen her bir kişi için en az 30 kişi sigaraya bağlı ciddi bir hastalıkla yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) raporlarına göre, Türkiye de dahil olmak üzere gelişmekte olan birçok ülkede sigara kullanımı daha yaygın hale gelmiştir (Fouda, Kelany, Moustafa, Abushouk, & Amro Hassane, 2018).

Anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni, bireyin düşünce, ruh hali, duygu ve davranışlarını etkileyen ruhsal bozukluklara örnektir. Birçok çalışma, alkol, uyuşturucu ve tütünün uzun süreli kullanımının sonucunda sağlıkta önemli ölçüde bozulma, sakatlık ve önemli görevleri yerine getirememeye durumlarının ortaya çıktığını vurgulamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaklaşık olarak her dört yetişkinden biri akıl hastalığından muzdariptir ve yetişkinlerin yaklaşık %40'ı sigara içmektedir. Psikiyatrik bozuklukların çoğu sigara içimi ile ilişkilendirilmiştir. Sigara içimi yüksek psikiyatrik bozukluk riski ile ilişkilendirilmiştir (Yuan, Yao, & Larsson, 2020).

Başka bir açıdan bakıldığında, nikotin bağımlılığının özellikle psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişiler için zor olduğu kanıtlanmıştır çünkü nikotinin ruh sağlığı sorunlarının olumsuz belirtilerini kısmen maskeleyebilen ruh halini değiştirici etkileri vardır. Rahatlama hissi uyandırarak kullanıcıları stres ve kaygıyı azalttığına inanır. Bu bozukluklara sahip kişiler arasında sigara içme oranlarının genel nüfusa göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur; yani şizofreni, duygudurum bozuklukları, tıknircasına yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, umutsuzluk gibi birden fazla bozukluğu olan hastalarda bu oran 2,5 kat daha yüksektir (Sciberras, Mulraney, Silva, & Coghill, 2017).

Bazı çalışmalar sigara ve umutsuzluk arasında karmaşık bir ilişki olduğunu, çünkü nikotinin dopamin (beynin pozitif tetikleyicisi) kimyasal maddesinin salgılanmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. Başka bir açıdan bakıldığında, depresif hastaların dopamin seviyeleri düşük olduğundan, kendilerini daha iyi hissetmek için dopamin seviyelerini artırmak için sigaraya güvenirlir. Dahası, sigaranın beyinde dopamin üreten mekanizma etkisi vardır, bu da dopamin arzında azalmaya neden olur ve böylece insanları daha fazla sigara içmeye teşvik eder (El-Sherbiny & Elsary, 2022).

Sigara bağımlılığıyla yakından ilişkili olan kavramlardan bir diğeri de umutsuzluktur. Umutsuzluğun, depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu, birbirini tetikledikleri ve umutsuzluk yaşayan bireylerin depresyon ve anksiyete düzeylerinin daha yüksek olduğu; bunun da bağımlılıkla ilişkili olduğu bildirilmektedir (Çaykara, Tuna, Sağlam, & Pençe, 2019).

Sigara bağımlılığı günümüzün en önemli bir sağlık sorunlarından biridir. İnsan sağlığını olumsuz etkilemekte ve ölümcül sonuçlara neden olmaktadır. Bu araştırma, gençlerdeki sigara bağımlılığının düzeyinin tespiti ile ilgili genel yargılar çıkarmak ve toplum için bu konuda neler yapılabileceği ile ilgili doğru sonuçlar çıkarabilmek amaçlı düzenlenmiştir. Ayrıca, çalışma sigara bağımlılarında umut/umutsuzluk ve özgüven düzeylerinin belirlenmesi ve sigara bağımlılığıyla umut/umutsuzluk ve özgüven arasındaki ilişkinin demografik değişkenlerle ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle çalışma grubunu Ankara ilinde 14-29 yaş arası gençler (N=222) oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan gençlere ait demografik özellikler hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Bu araştırma 17.05.2023 tarih ve 118/05 nolu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulunda onay alınarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Yaş Grubu	10-15 yaş arası	57	25.7
	16-18 yaş arası	36	16.2
	19-21 yaş arası	96	43.2
	22-24 yaş arası	9	4.1
	25- 29 yaş arası	24	10.8
Mezun Olan Okul	İlkokul	15	6.8
	Ortaokul	45	20.3
	Lise	96	43.2
	Ön lisans	12	5.4
	Lisans	54	24.3
İçinde Yaşadığımız Aile Tipi	Çekirdek aile	177	79.7
	Geniş aile	33	14.9
	Anne baba ayrı	12	5.4
Şu an kiminle beraber yaşıyorsunuz?	Anne baba ile	120	54.1
	Anne	48	21.6
	Arkadaş	27	12.2
	Diğer	27	12.2
Konum olarak şu an nerede yaşıyorsunuz?	Aile yanında	165	74.3
	Yurt	15	6.8
	Akraba yanında	12	5.4
	Diğer	30	13.5
Şu an kiminle beraber yaşıyorsunuz?	Anne baba ile	120	54.1
	Anne	48	21.6
	Arkadaş	27	12.2
	Diğer	27	12.2
Anne Eğitim Düzeyi	Okuryazar değil	27	12.2
	İlkokul	51	23.0
	Ortaokul	51	23.0
	Lise	60	27.0
	Önlisans	18	8.1
Baba Eğitim Düzeyi	Lisans	15	6.8
	İlkokul	36	16.2
	Ortaokul	30	13.5
	Lise	123	55.4
	Önlisans	15	6.8
Baba Mesleği	Lisans	3	1.4
	Lisans üstü	15	6.8
	Çalışmıyor	24	10.8
	Kurumsal çalışan	54	24.3
	Özel kurumsal sektör çalışanı	36	16.2
Baba Mesleği	Serbest çalışan	69	31.1
	Diğer	39	17.6
	Çalışmıyor	24	10.8

p <.05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan gençlerin % 43,2'sinin 19-21 yaş arası ve lise mezunu olduğu; %79,7'sinin çekirdek ailede yaşadığı; %54,1'inin anne baba ile birlikte yaşadığı; %74,3'ünün ailesi yanında yaşadığı; %27'sinin anne eğitim düzeyi lise olduğu; %55,4'ünün baba eğitim düzeyi lise olduğu ve %31.1'inin baba mesleğinin serbest çalışan olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmaya katılan gençlere ait sigara hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Sigara Hakkındaki Düşünceleri

Değişken	Grup	n	%
Evde Kimler sigara İçmekte	Anne	30	13.5
	Baba	72	32.4
	Kardeş	39	17.6
	Arkadaş	51	23.0
	Hiç kimse içmiyor	30	13.5
Sigaraya Başlama Yaşı	10-15 yaş arası	60	27.0
	16-18 yaş arası	60	27.0
	19-21 yaş arası	24	10.8
	Sigara kullanmıyorum	78	35.1
Sigara Başlama Sebebi	Merak	36	16.2
	Özenti	12	5.4
	Stres	90	40.5
	Kendini ispatlama	15	6.8
	Sigara kullanmıyorum	69	31.1
Sigara Günlük Tüketim Miktarı	Günde 1 paket	36	16.2
	Günde 6-10 adet	72	32.4
	Günde 1 paket	12	5.4
	Günde 1 paket üstü	27	12.2
	Sigara kullanmıyorum	75	33.8
Sigara Bırakmak İçin Destek Talebi	Hiçbir girişimde bulunmadım.	96	43.2
	Danışmanlık hizmeti aldım.	24	10.8
	Medikal(İlaç) tedavisi aldım.	15	6.8
	Sigara kullanmıyorum	87	39.2
Sigarayı Bırakmak için Etkin Yöntem	"Sigara zararlıdır" eğitiminin ilkokulda verilmesi	42	18.9
	"Sigara zararlıdır" eğitiminin ortaokul . lisede ve üniversitede verilmesi	30	13.5
	"Sigara zararlıdır" konulu aile eğitimi temel politikalar oluşturulmalı	99	44.6
	"Sigara zararlıdır" eğitiminin kamu spotları ile desteklenmesi	42	18.9
	Sigara ücretlerinin artırılması ve içme alanlarının sınırlandırılması	9	4.1

p < .05

Tabloda yer alan istatistikî değerlere göre, araştırmaya katılan gençlerin % 32,4'ününü babası evde sigara içtiği; %27'sinin sigaraya başlama yaşının 10-15 ile 16-18 yaş arasında olduğu; %40,5'inin stresten dolayı sigaraya başladığı; %32,4'ünün günlük 6-10 adet sigara içtiği; %43,2'sinin sigarayı bırakmak için hiçbir girişimde bulunmadığı ve %44,6'sının sigarayı bırakmak için etkili yöntemin "Sigara zararlıdır" konulu aile eğitimi temel politikalar oluşturulması belirttiği tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, Beck Umutsuzluk Ölçeği psikopatolojik olan hastaların yoğun umutsuzluk düzeyini belirleyebilmek amacıyla Beck tarafından (1974) geliştirilmiştir. Ölçek toplam 20 sorudan oluşmaktadır. ölçekten alınan puanlar yükseldikçe kişinin umutsuzluk düzeyinin arttığı söylenmektedir. Ölçeğin Türkçe çevirisi 1991 yılında Seber tarafından yapılmıştır (Durak, 1994).

Özgüven ölçeği, Akın (2017) tarafından geliştirmiş ve 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçek ortalama puanı 2,5'tan küçük ise düşük özgüven; 2,5 ile 3,5 arası ise orta özgüven; 3,5 puandan yüksek ise yüksek özgüven sahibi olduğu söylenebilir.

İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 3. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	222	.00	20.00	11.3378	3.99981	-.557	.163	1.120	.325
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	186	1.00	2.17	1.6129	.38529	-.062	.178	-1.559	.355
Özgüven Ölçeği	222	3.13	5.00	3.9133	.51947	.389	.163	-.708	.325

p < .05

Beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılık testi ve özgüven ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda Beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılık testi ve özgüven ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca, araştırmaya katılan gençlerin Beck umut/umutsuzluk ölçeği aritmetik ortalaması 11,33±3,99 ile gençlerin umutsuzluk düzeyleri ortalamasının üstünde olduğu; özgüven ölçeği aritmetik ortalaması 3,91±0,51 ile yüksek özgüven sahibi olduğu ve fagerström nikotin bağımlılık testi ortalaması 1,61±0,38 ile gençlerin nikotin bağımlılığının düşük seviyede olduğu görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algıları ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Gençlerin Beck Umut/Umutsuzluk, Fagerström Nikotin Bağımlılığı ve Özgüven Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları										
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p					
Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	10-15 yaş arası	57	10.6842	6.62829	Gruplar arası	178.190	4	44.548	2.879	.024					
	16-18 yaş arası	36	11.4167	1.82639							Grup içi	3357.472	217	15.472	3>2.1
	19-21 yaş arası	96	12.2188	2.65648							Toplam	3535.662	221		
	22-24 yaş arası	9	9.3333	1.32288											
	25- 29 yaş arası	24	10.0000	2.04302											
	Total	222	11.3378	3.99981											
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	10-15 yaş arası	48	1.3333	.39500	Gruplar arası	5.143	3	1.714	13.980	.065					
	16-18 yaş arası	30	1.7333	.47464							Grup içi	22.319	182	.123	
	19-21 yaş arası	84	1.6905	.28942							Toplam	27.462	185		
	22-24 yaş arası	0	.	.											
	25- 29 yaş arası	24	1.7500	.25538											
	Total	186	1.6129	.38529											
Özgüven Ölçeği	10-15 yaş arası	57	3.5265	.37412	Gruplar arası	17.386	4	4.346	22.324	.000					
	16-18 yaş arası	36	3.7553	.43331							Grup içi	42.250	217	.195	5>1
	19-21 yaş arası	96	4.1997	.48697							Toplam	59.636	221		
	22-24 yaş arası	9	3.8379	.56703											
	25- 29 yaş arası	24	3.9512	.34516											
	Total	222	3.9133	.51947											

p <.05

Tabloda görülebileceği üzere, beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Beck umut/umutsuzluk ölçeği ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,024). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 19-21 yaş arası grup 10-15 ile 16-18 yaş arası gençlere göre daha umutsuzluk algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Özgüven ölçeği ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 25-29 yaş arası grup 10-15 yaş arası gruplarına göre daha yüksek özgüven sahibi algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algıları ile aile tipi grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tabloda görülebileceği üzere, beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algılarına ait aritmetik ortalamalarının aile tipi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Beck umut/umutsuzluk ölçeği ile aile tipi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel

olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,219); ,000). Bu farkın tespiti için post hoca analizlerinden LSD sonucuna göre çekirdek aile grubu geniş aile ve anne baba ayrı olan gruplardan daha yüksek umutsuzluk algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Tablo 5. Gençlerin Beck Umut/Umutsuzluk, Fagerström Nikotin Bağımlılığı ve Özgüven Algılarının Aile Tipi Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	Çekirdek aile	177	12.2203	3.09546	Gruplar arası Grup içi Toplam	1692.710 1842.952 3535.662	2 219 221	846.355 8.415	100.573	.000 1>2.3
	Geniş aile	33	10.7273	2.21180						
	Anne baba ayrı	12	.0000	.00000						
	Total	222	11.3378	3.99981						
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	Çekirdek aile	147	1.5782	.37790	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.612 20.850 27.462	2 183 185	3.306 .114	29.016	.000 2>1.3
	Geniş aile	27	2.0000	.00000						
	Anne baba ayrı	12	1.1667	.00000						
	Total	186	1.6129	.38529						
Özgüven Ölçeği	Çekirdek aile	177	3.9857	.52996	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.730 52.906 59.636	2 219 221	3.365 .242	13.929	.000 1.2>3
	Geniş aile	33	3.7597	.32958						
	Anne baba ayrı	12	3.2664	.00000						
	Total	222	3.9133	.51947						

p < .05

Fagerström nikotin bağımlılık ölçeği ile aile tipi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,183); ,000). Bu farkın tespiti için post hoca analizlerinden LSD sonucuna göre geniş aile grubu çekirdek aile ve anne baba ayrı olan gruplardan daha yüksek nikotin bağımlılığı algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Özgüven ölçeği ile aile tipi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,219); ,000). Bu farkın tespiti için post hoca analizlerinden LSD sonucuna göre çekirdek ve geniş aile tipi gruplar anne baba ayrı olan gruplardan daha yüksek özgüvene sahip oldukları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algıları ile eğitim durumu grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Gençlerin Beck Umut/Umutsuzluk, Fagerström Nikotin Bağımlılığı ve Özgüven Algılarının Eğitim Durumu Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	İlkokul	15	10.4000	.82808	Gruplar arası Grup içi Toplam	525.804 3009.858 3535.662	4 217 221	131.451 13.870	9.477	.000 2.4>1.3.5
	Ortaokul	45	13.6000	4.14180						
	Lise	96	10.3125	4.07124						
	Ön lisans	12	15.0000	.00000						
	Lisans	54	10.7222	3.55770						
Total	222	11.3378	3.99981							
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	İlkokul	12	1.1667	.00000	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.906 22.557 27.462	4 181 185	1.226 .125	9.841	.000 2.5>1.3.4
	Ortaokul	39	1.7436	.50704						
	Lise	72	1.5278	.35493						
	Ön lisans	12	1.5000	.00000						
	Lisans	51	1.7647	.27724						
Total	186	1.6129	.38529							
Özgüven Ölçeği	İlkokul	15	3.6973	.04043	Gruplar arası Grup içi Toplam	14.242 45.394 59.636	4 217 221	3.560 .209	17.020	.000 5>1.2.3.4
	Ortaokul	45	3.6193	.49948						
	Lise	96	3.8799	.44840						
	Ön lisans	12	3.7100	.00000						
	Lisans	54	4.3226	.53717						
Total	222	3.9133	.51947							

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algılarına ait aritmetik ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Beck umut/umutsuzluk ölçeği ile eğitim durumu gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre ortaokul ve ön lisans grupları ilkokul, lise ve lisans mezunu gençlere göre daha umutsuzluk algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Fagerström nikotin bağımlılık ölçeği ile eğitim durumu gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,181); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre ortaokul ve lisans grupları ilkokul, lise ve ön lisans mezunu gençlere göre daha fazla nikotin bağımlısı oldukları sonucu çıkmıştır.

Özgüven ölçeği ile eğitim durumu gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre lisans grupları ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisans mezunu gençlere göre daha yüksek özgüvene sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Araştırmada gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algıları ile günlük sigara tüketim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Gençlerin Beck Umut/Umutsuzluk, Fagerström Nikotin Bağımlılığı ve Özgüven Algılarının Günlük Sigara Tüketim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Beck	Günde 1 adet	36	8.0000	5.79655	Gruplar arası Grup içi Toplam	1030.995	4	257.74	22.33	.000	
Umut/Umutsuzluk	Günde 6-10 adet	72	13.0000	3.67711							
Ölçeği	Günde 1 paket	12	17.0000	.00000							
	Günde 1 paket üstü	27	10.8889	2.65059							
	Sigara kullanmıyorum	75	10.6000	1.58541							
	Total	222	11.3378	3.99981							
Fagerström	Günde 1 adet	36	1.5556	.44365	Gruplar arası Grup içi Toplam	18.129	4	4.532	87.89	.000	
Nikotin	Günde 6-10 adet	72	1.2778	.18555							
Bağımlılık	Günde 1 paket	12	1.6667	.00000							
Testi	Günde 1 paket üstü	24	2.0000	.00000						4>1.2.3	
	Sigara kullanmıyorum	42	2.0000	.00000							
	Total	186	1.6129	.38529							
Özgüven	Günde 1 adet	36	3.6910	.46221	Gruplar arası Grup içi Toplam	4.045	4	1.011	3.947	.004	
Ölçeği	Günde 6-10 adet	72	4.0752	.48293							
	Günde 1 paket	12	4.0010	.00000							
	Günde 1 paket üstü	27	3.9104	.45253						2 >1	
	Sigara kullanmıyorum	75	3.8515	.59537							
	Total	222	3.9133	.51947							

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven algılarına ait aritmetik ortalamalarının günlük sigara tüketim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Beck umut/umutsuzluk ölçeği ile günlük sigara tüketim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre günde 1 paket grupları diğer grupların hepsinden daha fazla umutsuzluk algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Fagerström nikotin bağımlılık ölçeği ile günlük sigara tüketim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,181); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre günde 1 paket üstü grubu diğer grupların hepsinden daha fazla nikotin bağımlısı oldukları sonucu çıkmıştır.

Özgüven ölçeği ile günlük sigara tüketim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel

olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,217); ,004). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre günde 6-10 adet sigara içen grup günde 1 adet sigara içen gençlere göre daha yüksek özgüvene sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 8. Gençlerin Beck Umut/Umutsuzluk, Fagerström Nikotin Bağımlılık ve Özgüven Algıları Korelasyonu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2	3
1 Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	222	11.33	3.99	1	.002	.128
2 Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	186	1.61	.38		1	-.045
3 Özgüven Ölçeği	222	3.91	.51			1

p < .01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven genel boyutları arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır (p<0,01). Katılımcıların algılarına göre, gençlerin beck umut/umutsuzluk ve özgüven algılarının fagerström nikotin bağımlılığı üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilllerinin Demokratik Tutum ve Davranış Algıları Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.837		19.988	.000					
Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi	-.062	-.046	-.627	.532	1.000	.169 ^a	.028	.018	.041 ^b
Beck Umut/Umutsuzluk Ölçeği	.020	.163	2.231	.027*	1.000				

p < .05

Gençlerin beck umut/umutsuzluk ve özgüven algılarının fagerström nikotin bağımlılığı üzerine anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .169; R²= .028; Uyarlanmış R²=-.018) F(2,183)= 2.682; p<0,01]. Buna göre gençlerdeki beck umut/umutsuzluk düzeyi 100 birim artınca nikotin bağımlılığı %16,3 oranında artacağı ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ise gençlerdeki beck umut/umutsuzluk nikotin bağımlılığı etkilemektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırma sonuçlarına göre; gençlerin umutsuzluk düzeyleri ortalamanın üstünde olduğu, yüksek özgüvene sahibi olduğu ve nikotin bağımlılığının düşük seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan gençlerin %32,4'ünün babası evde sigara içtiği; %27'sinin sigaraya başlama yaşının 10-15 ile 16-18 yaş arasında olduğu; %40,5'inin stresten dolayı sigaraya başladığı; %32,4'ünün günlük 6-10 adet sigara içtiği; %43,2'sinin sigarayı bırakmak için hiçbir girişimde bulunmadığı ve %44,6'sının sigarayı bırakmak için etkili yöntemin "Sigara zararlıdır" konulu aile eğitimi temel politikalar oluşturulması belirttiği tespit edilmiştir.

Gençlerin beck umut/umutsuzluk, fagerström nikotin bağımlılığı ve özgüven genel boyutları arasında herhangi bir ilişki çıkmamıştır. Ancak gençlerdeki beck umut/umutsuzluk durumunun nikotin bağımlılığı pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Demografik değişkenlere göre incelemede; 19-21 yaş arası grup 10-15 ile 16-18 yaş arası gençlere göre daha fazla umutsuzluk algıladıkları; 25-29 yaş arası grup 10-15 yaş arası gruplara göre daha yüksek özgüven sahibi oldukları; çekirdek aile olanlar geniş aile ve anne baba ayrı olan gruplardan daha yüksek umutsuzluk algıladıkları; geniş aile olanların çekirdek aile ve anne baba ayrı olan ailelerden daha yüksek nikotin bağımlılığı görüldüğü tespit edilmiştir. Yine çekirdek ve geniş aile tipi gruplar anne baba ayrı olan gruplardan daha yüksek özgüvene sahip oldukları; ortaokul ve ön lisans mezunu olanların ilkököl, lise ve lisans mezunu gençlere göre daha fazla umutsuzluk algıladıkları sonucu çıkmıştır. Diğer yandan ortaokul ve lisans mezunları ilkököl, lise ve ön lisans mezunu gençlere göre daha fazla nikotin bağımlısı oldukları sonucu çıkmıştır.

Gençlerden günde 1 paket üstü içenler, diğer grupların hepsinden daha fazla nikotin bağımlısı oldukları; günde 6-10 adet sigara içenler günde 1 adet sigara içen gençlere göre daha yüksek özgüvene sahip oldukları

anlaşılmaktadır.

Sigara, özellikle nedenleri açısından önemli bir ruhsal-toplumsal sorundur. Sigara içme oranı ile yaş dönemleri arasında bir ilişki vardır. Bazı çalışmalarda 13-19 yaş grubundakilerin sıklıkla psikososyal faktörlerle ilişkili olarak sigaraya başladıkları bildirilmiştir. Sosyal, psikolojik ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sigara alışkanlığının daha çok çocukluk ve ergenlik döneminde kazanılan bir davranış olduğu, aile yapısı ve sosyal desteğin sigara ve diğer madde kullanımında etkili olduğu bildirilmiştir. Ergenlik döneminde model arayışına giren bireyin evde ebeveynlerden, okulda öğretmenlerden ve sigara içen arkadaşlardan etkilendiği belirtiliyor. Bedensel emek gerektiren işlerde çalışanlarda zihinsel emek gerektiren işlerde çalışanlara göre, erkeklerde, ailede veya yakın arkadaş çevresinde sigara içenlerde, kentte yaşayanlarda, gelir düzeyi yüksek olanlarda, çalışma koşulları ağır olanlarda ve travmatik yaşantı öyküsü olanlarda sigara içme oranı daha yüksek bulunmuştur (TPD, 2023).

Hollanda'da etnik farklılıkların ve sosyoekonomik faktörlerin sigara içme yaygınlığına etkisini araştıran bir çalışmada, sigara içme yaygınlığının özellikle Türk kadın ve erkeklerde, Afrika ve Güney Asya Surinam kökenlilerde yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, etnik azınlık nüfuslarının düşük sosyoekonomik gruplarını hedef alan sigara karşıtı politikaların, özellikle erkekler arasında sigara içmeyi azaltabileceği ve bazı grupların hedefe yönelik sigara bırakma müdahalelerinden fayda görebileceği sonucuna varmıştır (Brathwaite ve diğerleri, 2018).

Tütün kullanımının özellikle son yıllarda yaygınlaşmasında etkili olan faktörler arasında fiyatının ucuzluğu ve bağımlılık potansiyeli, firmaların yaygın ve agresif pazarlama teknikleri, insanlarda tütün kullanımının tehlikeleri konusunda bilgi eksikliği ve sigaranın bağımlılık yaratması sayılabilir (Örsel, 2015). Ancak sigaranın zararları konusunda giderek artan çalışmalar bu zararları kesin olarak kanıtlamış, sigara fiyatları artmış ve firmaların pazarlama, sponsorluk gibi uygulamaları yasaklanmış ve tüketici daha bilinçli hale gelmiştir. 2002 yılından sonra uygulanan tütün politikalarının etkisi, tütün kullanımına bağlı erken ölümlerin azalmasına katkıda bulunurken, bu politikaların sıkı bir şekilde uygulanması, tütün tüketiminin azaltılmasında etkili olacağını göstermiştir (Warren ve ark., 2012).

Sosyal politika bağlamında; sigarayı önleme konusunda birtakım politikalar hükümet nezdinde yürütülmektedir. Son 20 yılda önleyici politikalar peş sıra uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle özel araçlarda sürücü koltuğunda oturanların sigara kullanımının yasaklanması, sigara paketlerinde standart düz paket uygulamasına geçilmesi, sigara satılan yerlerde sigara paketlerinin raflarda görünmeyecek şekilde satışının yapılması gibi düzenlemelerin yürürlüğe girmesi kritik öneme sahip sosyal politika uygulamaları arasındadır (Yasım, 2020).

Tütün politikaları yönetiminde Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (FCTC), kanıta dayalı tütün kontrolü önlemlerinin uygulamaya konmasını hızlandırarak tütüne bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltmayı amaçlamaktadır. Tütün endüstrisinin ana hedefi olan genç bireylerin en az zarar görebileceği boyuta taşımak hem bireysel hem de toplumsal bir politika çalışmasıdır. Genç bireylerin sigarayı önleme konusunda mevcut yaşam becerilerini genel yaşam becerilerine dönüştürmek yaşamlarını güçlendirecek olan faktörleri artırarak sağlıklı yaşam yönünde teşvik etmek genel oluşturacak politikalarda temel unsurdur. Gençlerin gelişimsel süreçlerinde sigarayı önleme konusunda müdahalelerle desteklenmesi ve bu yönde mevcut politikaların oluşturulmasında farkındalığın yüksek seviyede tutulması politikalarda zorunluluktur.

Gençlerde sigara içmenin toplumdaki sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla sigara içme yaygınlığının azaltılmasına yönelik ciddi çabalar gerekmektedir. Bu bağlamda gençliğe sigara kullanımını azaltmaya yardımcı olabilecek eğitimsel ve psikososyal müdahaleleri artırarak toplumun her düzeyinde sosyo ekolojik yaklaşımla sigara içme yaygınlığının azaltılmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirilmelidir.

Gençlerdeki tütün kullanma eğilim ve kalıpları sadece halk sağlığı çerçevesinde analiz edilmemelidir. Genç bireylerde sigara içimine atfedilen durum; bireysel kişilik durumları, sosyo demografik yapı, tütün tüketimi tüketici kalıpları, tüketim potansiyeli olan grupların tütün tüketim eğilimleri, çevre, aile, sosyal kaynaklar, ulusal ve uluslararası düzeyde tütün endüstrisinin gençler üzerindeki tütün tüketimine etkisi bütüncül olarak analiz edilmelidir. Gençlerdeki tütün tüketiminde; planların yapılması, uygulamaların varlığının takibi, kontrol mekanizmalarının geliştirilmesi, önlem ve tedbirlerle desteklenip izleme-iyileşme süreçlerin genç bireylerde tütün politikalarında etkin ve etkili sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Kaynakça

Akın, A. (2017). Özgüven Ölçeği Geliştirilmesi. *AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 167-177.

- Brathwaite, R., Smeeth, L., Addo, J., Kunst, E. A., Peters, G., Snijder, B., . . . Agyemang, C. (2018). Ethnic differences in current smoking and former smoking in the Netherlands and the contribution of socioeconomic factors: a cross-sectiona. *BMJ Open*, 1-7.
- Çaykara, B., Tuna, R., Sağlam, Z., & Pençe, H. (2019). Sigara Bağımlılarında Depresyon, Umutsuzluk Ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. *İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi*, 15-24.
- Durak, A. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Türk Psikoloji Dergisi*, 1-11.
- El-Sherbiny, N., & Elsary, A. (2022). Smoking and nicotine dependence in relation to depression, anxiety, and stress in Egyptian adults: A cross-sectional study. *J Fam Community Med*, 8-16.
- Fouda, S., Kelany, M., Moustafa, N., Abushouk, A., & Amro Hassane, A. (2018). Tobacco smoking in Egypt: A scoping literature review of its epidemiology and control measures. *J. East Mediterr Health*, 198-21.
- Örsel, O. (2015). Tütün kontrolü ve dünya sağlık örgütü önerileri. *Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi*, 13-21.
- Pawlina, M., Rondina, R. C., Espinosa, M., & Botelho, C. (2015). Depression, anxiety, stress, and motivation over the course of smoking cessation treatment. *J Bras Pneumol*, 433-439.
- Sciberras, E., Mulraney, M., Silva, D., & Coghill, D. (2017). Prenatal risk factors and the etiology of ADHD- Review of existing evidence. *Curr Psychiatry Rep*, 1-19.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- TPD. (2023). *Nikotin (Sigara) bağımlılığı*. Türkiye Psikiyatri Derneği: <https://psikiyatri.org.tr/halkayonelik/46/nikotin-sigara-bagimlilikig adresinden alındı>
- Warren, W., Erguder, T., Lee, J., Lea, V., Sauer, G., & Bilir, N. (2012). Effect of policy changes on cigarette sales: the case of Turkey. *European Journal of Public Health*, 712-715.
- WHO. (2021). *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2017: Monitoring Tobacco Use and Prevention Policies*. World Health Organization. : <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255874>. adresinden alındı
- Yasım, Y. K. (2020). Endüstri 4.0: Çalışmanın Geleceği. *Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 47-64.
- Yuan, S., Yao, H., & Larsson, S. (2020). Associations of cigarette smoking with psychiatric disorders: Evidence from a two-sample Mendelian randomization study. *Sci Rep*, 1-6.

EXTENDED ABSTRACT

Smoking is known as a chronic nicotine dependence disorder, which is recognised as a major risk factor for various diseases and disabilities that affect mental health as well as the physical health of all body organs (Pawlina, Rondina, Espinosa, & Botelho, 2015). Tobacco is responsible for more than 7 million deaths worldwide in 2017 (WHO, 2021). If current smoking habits continue, the number of deaths from tobacco-related diseases will have reached more than 8 million deaths by 2030. In other words, for every one person who dies from smoking, at least 30 people are living with a serious smoking-related disease. According to World Health Organisation (WHO) reports, smoking has become more prevalent in many developing countries, including Turkey (Fouda, Kelany, Moustafa, Abushouk, & Amro Hassane, 2018).

Some studies have shown that there is a complex relationship between smoking and hopelessness because nicotine causes the release of the chemical substance dopamine (the brain's positive trigger). From another perspective, since depressed patients have low dopamine levels, they rely on cigarettes to increase their dopamine levels to feel better. Moreover, smoking has an effect on the mechanism that produces dopamine in the brain, which causes a decrease in the supply of dopamine and thus encourages people to smoke more cigarettes (El-Sherbiny & Elsary, 2022).

Another concept closely related to smoking addiction is hopelessness. It is reported that hopelessness is associated with depression and anxiety, that they trigger each other, and that individuals who experience hopelessness have higher levels of depression and anxiety; this is also associated with addiction (Çaykara, Tuna, Sağlam, & Pençe, 2019).

Cigarette addiction is one of the most important health problems of today. It negatively affects human health and causes fatal consequences. This study was designed to make general judgements about the determination of the level of smoking addiction in young people and to draw accurate conclusions about what can be done about this issue for the society. In addition, the study was carried out to determine the levels of

hope/hopelessness and self-confidence in cigarette addicts and to reveal the relationship between cigarette addiction, hope/hopelessness and self-confidence with demographic variables.

In this study, the study group consisted of young people aged between 14-29 years (N=222) in Ankara province with relational screening model. In the selection of the study group, the appropriate (purpose-oriented) sampling technique was used from the sampling type that is not based on probability (Şimşek & Yıldırım, 2013).

According to the results of the research; it was revealed that the hopelessness levels of young people were above average, they had high self-confidence and nicotine addiction was at a low level. It was determined that 32,4% of the young people participating in the research, 32,4% of the father smokes at home; 27% of them started smoking between the ages of 10-15 and 16-18; 40,5% of them started smoking due to stress; 32,4% of them smoke 6-10 cigarettes daily; 43,2% of them did not make any attempt to quit smoking and 44,6% of them stated that the effective method to quit smoking is to create basic policies with family education on "Smoking is harmful".

There was no relationship between the general dimensions of beck hope/hopelessness, fagerström nicotine addiction and self-confidence. However, it was revealed that beck hope/hopelessness in young people positively affected nicotine addiction.

In the analysis according to demographic variables; it was found that the group aged 19-21 years perceived more hopelessness than the group aged 10-15 and 16-18 years; the group aged 25-29 years had higher self-confidence than the group aged 10-15 years; those with nuclear family perceived higher hopelessness than those with extended family and separated parents; those with extended family perceived higher nicotine addiction than those with nuclear family and separated parents. It was also concluded that nuclear and extended family type groups had higher self-confidence than the groups with separated parents; secondary school and associate degree graduates perceived more hopelessness than primary school, high school and undergraduate graduates. On the other hand, it was concluded that secondary school and undergraduate graduates were more addicted to nicotine than primary school, high school and associate degree graduates.

It is understood that young people who smoke more than 1 packet per day are more addicted to nicotine than all other groups, and those who smoke 6-10 cigarettes per day have higher self-confidence than young people who smoke 1 cigarette per day.

The factors that were effective in the prevalence of tobacco use, especially in the past years, were the cheapness of its price together with its addiction potential, the widespread and aggressive marketing techniques of the companies, the lack of information about the dangers of tobacco use in individuals and the lack of effective policies against tobacco use (Örsel, 2015). However, an increasing number of studies on the harms of smoking have proved these harms conclusively, cigarette prices have increased, marketing and sponsorship practices of companies have been banned, and the consumer has become more aware. After 2002, the effect of tobacco policies contributed to a decrease in the number of premature deaths due to tobacco use, while the strict implementation of these policies showed that they would be effective in reducing tobacco consumption (Warren, et al., 2012).

In the context of social policy; a number of policies on smoking prevention are being carried out by the government. In the last 20 years, preventive policies have been implemented one after the other. In particular, the prohibition of smoking by those sitting in the driver's seat in private vehicles, the introduction of standard plain packs in cigarette packs, and the sale of cigarette packs in places where cigarettes are sold in such a way that cigarette packs are not visible on the shelves are among the critically important social policy practices.

Tobacco use tendencies and patterns in young people should not be analysed only within the framework of public health. The situation attributed to tobacco smoking in young individuals; individual personality states, socio-demographic structure, tobacco consumption consumer patterns, tobacco consumption tendencies of groups with consumption potential, environment, family, social resources, national and international tobacco industry's impact on tobacco consumption on young people should be analysed holistically. In tobacco consumption in young people; making plans, monitoring the existence of practices, developing control mechanisms, supporting with precautions and measures and monitoring-recovery processes will reveal effective and efficient results in tobacco policies in young individuals.